

FUQAROLIGI BO'LMAGAN SHAXSLARNING XALQARO XUSUSIY HUQUQDAGI ROLI

Dilmurodova Malika Bekmurod qizi

TDTrU Iqtisodiyot fakulteti 3-kurs Yu-5 guruh talabasi

dilmurodovamalika1118@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik tushunchasi va uning yuridik ahamiyati, shuningdek, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy maqomi, ular duch kelayotgan qiyinchiliklar va bu muammolarni hal qilish uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Maqolada, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar bilan bog'liq bo'lgan masalalar, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, va mehnat huquqlari kabi sohalardagi cheklovlar va ularning xalqaro va milliy huquq tizimidagi maqomi o'rganiladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga berilayotgan imkoniyatlar va yuridik huquqlar, shuningdek, xalqaro konvensiyalar asosida apadritlar (fuqarosiz shaxslar)ning huquqlari ko'rib chiqiladi. Maqolada, fuqarosizlikning davlatlararo muammolari, ularni hal qilish uchun amalga oshirilgan xalqaro qonunchilik choralari va mavjud amaliyotchiliklar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Fuqarolik, fuqaroligi bo'lmagan shaxs, apadrit, huquqiy maqom, O'zbekiston Respublikasi, xalqaro konvensiyalar, inson huquqlari, ta'lim huquqi, mehnat huquqi, sog'liqni saqlash huquqi, fuqarosizlik, qonun oldida tenglik, O'zbekiston Konstitutsiyasi, BMT Konvensiyasi, fuqarosiz shaxslarning huquqlari, investitsiya, O'zbekiston Respublikasi Qonuni, apadritlarga huquqiy yordam, fuqarolikni tan olish.

Fuqarolik tushunchasi anchagina nozik masalasi hisoblanib, aynan fuqarolikka ega bo'lgan shaxs o'z davlatida erkin ta'lim olish, kasb tanlash, mehnat qilish,

sogʻliqni saqlash kabi xizmatlardan bevosita hech qanday cheklovlarsiz foydalana oladi. Shuningdek, shaxsni tasdiqlovchi hujjatga, davlatdagi siyosiy hamda ijtimoiy jarayonlarda saylash va saylanish huquqiga ega boʻladi. Fuqarolik soʻziga yuridik atamalar jihatidan taʼrif beradigan boʻlsak, “Fuqarolik – shaxsning aniq bir davlatga siyosiy hamda huquqiy jihatdan mansubligi hisoblanadi”. Aynan aniq bir mamlakat fuqaroligini oluvchi shaxslar xuddi oʻsha davlatning fuqarolik huquqidan kelib chiqadigan majburiyatlarini oladi. Shu masalada, davlat ham oʻz oʻrnida fuqarolarning huquqlarini inobatga olgan holda ham ichki ham tashqi masalalarda ularning huquqlarini kafolatlash majburiyatini oladi.

Bundan koʻrinib turibdiki, har bir davlatning fuqarolari erkin fuqarolik, fuqarolikka ega boʻlish va uni erkin yoʻqotish huquqiga ega boʻladi. Mamlakatda yashayotgan fuqaroligi boʻlmagan shaxslar bilan bogʻliq vaziyatlar esa alohida masaladir.

Fuqaroligi boʻlmagan shaxs – bir vaqtning oʻzida biror bir davlatning fuqarosi boʻlmagan va oʻzining chet davlat fuqaroligiga oid zaruriy dalillarga ega boʻlmagan shaxs hisoblanadi. Fuqarosizlik aslida hech qanday davlat bilan fuqarolik orqali bogʻlanmaganlikdir.

Bugungi kunda dunyo boʻyicha millionlab odamlar fuqarosizlik holatlari boʻyicha toʻsiqlarga duch kelmoqda. Bu ayrim vaziyatlar fuqaroligi boʻlmagan shaxslarning huquqlarini cheklanishiga sabab boʻlmoqda. Masalan, taʼlim olish, sogʻliqni saqlash, fuqarolik huquqlaridan foydalanishdagi cheklovlar bilan bogʻliq boʻlgan muammolardir.

Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-moddasiga ¹ asosan, Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi chet el fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq taʼminlanadi. Ular Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va

¹Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son

xalqaro shartnomalari bilan belgilangan burchlarni ado etadilar. Konstitutsiyaning ushbu moddasida fuqarolarning qonun oldida tengligi, ularni irqiy, diniy yoki ijtimoiy kamsitilishining oldini olish tamoyillari mustahkamlangan. Shuningdek, “O‘zbekiston Respublikasida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning huquqiy holati to‘g‘risida“ gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida ushbu asosiy normalar o‘z aksini topgan: “O‘zbekiston Respublikasi hududidagi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar jinsi, irqi, tili, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqish va ijtimoiy mavqeyidan qat’iy nazar, O‘zbekiston Respublikasining qonuni oldida tengdirlar”.²

Ma’lumki, qonun oldida tenglik, faqat fuqarolargagina emas, balki mamlakat hududida yashovchi barcha shaxslarga nisbatan qo‘llaniladi. Bu tamoyil BMT ning “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” ning 2-moddasida³ quyidagicha ifodasini topgan: “Har bir inson irqi, tana rangi, jinsi, dini, siyosiy yoki boshqa e‘tiqodlaridan, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mol-mulki, tabaqasi yoki boshqa holatidan qat’iy nazar ushbu Deklaratsiyada e‘lon qilingan barcha huquq va erkinliklarga ega bo‘lishi zarur”.

Har bir fuqaroligi bo‘lmagan shaxsda o‘zi yashab turgan mamlakatiga nisbatan majburiyatlar mavjud bo‘lib, ushbu davlat qonunchiligiga asosan ularga bo‘ysinishi lozim. BMT ning “Apatrid maqomi to‘g‘risida” gi Konvensiyasiga asosan, apatridlar ya’ni fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning shaxsiy maqomi u joylashgan mamlakat qonuni bilan yoki u bo‘lmasa u yashaydigan mamlakat qonuni bilan belgilanadi. Masalan, apadritlarning oilaviy, mulkiy, merosiy va boshqa shaxsiy huquqiy maqomi u yashab turgan davlatning ichki qonunchiligiga asosan belgilanadi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar ishtirokidagi oilaviy munosabatlarni tartibga solish bo‘limida, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar O‘zbekiston

² <https://lex.uz/docs/-5443899>

³ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 2-moddasi. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

Respublikasi hududida uning fuqarolari bilan bir xil huquq va majburiyatga ega bo'lishlari qayd etilgan.

Dunyoning turli mamlakatlarida istiqomat qiluvchi fuqarolikka ega bo'lmagan shaxslar ma'lum bir mamlakatning fuqarolari kabi sudga erkin murojaat qilish huquqiga ega ekanligi "Fuqarosizlikni qisqartirish to'g'risida"gi konvensiyada alohida belgilab qo'yilgan. Shu o'rinda savol tug'iladi, aynan qanday qilib ular sudlarga murojaat qila olishlari mumkin?

- Har bir konvensiya ratifikatsiya qilingan mamlakat hududida yashovchi apadritlar sudlarga buzilgan huquq va majburiyatlari yuzasidan erkin murojaat qilish huquqiga ega.

- Turar joyga ega bo'lgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, o'z mamlakat fuqarolari kabi sudga, shu jumladan huquqiy yordam so'rab yoki sud xarajatlaridan ozod etish masalalarida foydalanish huquqiga ega.

- O'zining yashash mamlakatidan tashqarida, boshqa mamlakatlarda yashayotgan har bir fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun xuddi yuqorida ko'rsatilgandek bir xil qoidalar qo'llanilishi lozim.

Ma'lumki, apadritlar ham o'zlari xohlagan daromad keltiradigan mashg'ulotlar bilan ham shug'ullanish huquqiga ega hisoblanadi. Qonuniy ravishda istiqomat qilayotgan apadritlar yollanib ishlash, ushbu huquqlaridan mamlakat fuqarolari bilan bir xildek foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta, ular fuqarolar va chet el fuqarolariga beriladigan qishloq xo'jaligi, sanoat, hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullanish, shuningdek savdo muassasalarini tashkil etish bilan bog'liq faoliyatdan erkin foydalana oladilar. Shu o'rinda aytib o'tishim lozimki, davlatlarda doimiy asosda yashab kelayotgan apadritlar hukumatlar tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlardan foylanish bilan bir qatorda, ularning davlat vakolatli organlari tomonidan tan olinadigan tegishli mutaxassislik diplomlariga ega bo'lish huquqi cheklanmagan.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 05.08.2019 yildagi 648-sonli "Faxriy fuqaro maqomini berish to'g'risida" gi⁴ Qaroriga asosan, O'zbekiston Respublikasiga fan, madaniyat, san'at, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarining rivojlanishi uchun katta miqdorda investitsiya kiritgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga nisbatan faxriy fuqaro unvonini berish tizimi joriy etilgan. Albatta, bu jarayonda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham bir qancha imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, agar ular bazaviy hisoblash miqdorining kamida 40000 baravari miqdorida investitsiya kiritrsa, faxriy fuqaro unvoni minnatdorchilik belgisi sifatida beriladi. Ushbu guvohnomaga ega bo'lgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar va chet el fuqarolari uch yillik vizani, boj to'lamasdan vaqtinchalik turar joyini uch yilgacha muddatda uzaytirish, O'zbekiston hududida yashash guvohnomasini hech qanday boj to'lovlarini to'lamasdan olish kabi huquq va imtiyozlarga ega bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasi o'z hududida fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga bugungi kunda yaratib berishga harakat qilib kelmoqda.

Butun dunyo bo'ylab mamlakatlarda fuqarosiz shaxslar turli xildagi qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Misol tariqasida Tailandda fuqarosiz shaxslar ro'yxatga olinmagan qabilaviy guruhi bo'lib, ular ta'lim, tibbiy xizmatlardan foydalana olmaydilar. Myanmada davlatida esa Rohingyalilarning ko'pchilik qismi fuqarolikdan mahrum qilingan va doimiy ravishda etnik zulm taqibida yashashga majbur. Janubiy Amerika mamlakatlarida ham ushbu holatlar ayniqsa, Vnesuellada kuzatilgan bo'lib, ko'plab fuqarosiz shaxslar boshqa davlatga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi.

Aytish joizki, fuqarosiz shaxslarning eng katta qiyinchiliklari bu ularning huquqiy maqomlarini aniqlash va rasmiylashtirish jarayoni hisoblanadi. Asosan, bu shaxslar kerakli hujjatlarni taqdim etolmaslik kabi to'siqlarga duch kelishadi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori, 05.08.2019 yildagi, 648-son, <https://www.lex.uz/docs/-4464132>

Buning sababi esa, ular tug'ilgan paytida ro'yxatga olinmagan yoki hujjatlarini yo'qotgan. Shuningdek, siyosiy manfaatlarni ustun qo'yib, ba'zi davlatlar fuqarosiz shaxslarni rasman tan olishdan qochadi. Bunday holatlar ularning huquqlarini himoya qilishni va turmush sharoiti bilan aloqador imkoniyatlarni yaxshilash uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 2-moddasi.
<https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 2-moddasi.
<https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori, 05.08.2019 yildagi, 648-son, <https://www.lex.uz/docs/-4464132>